

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА В СРЕДНЕВЕКОВОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Райха Амензаде

Доктор архитектуры, профессор НАНА, Баку, Азербайджан

Аннотация. Средневековое зодчество Азербайджана складывалось на мощных пластах культуры, в лоне которой эволюционировали архитектурные школы и художественные течения, зиждившиеся на многообразии исторических предпосылок, определивших специфику комплекса средств, принципов, элементов, принявших устойчивые архитектурные формы. Именно в средние века они приобрели полную силу в исключительном богатстве проявлений, на новой художественно-образной основе. В русле целостной общевосточной художественной системы прослеживается самостоятельность могучего зодческого искусства Азербайджана, в формировании которого выявляются роль и место локальных архитектурных школ, органичных в едином стилевом сплаве. В статье автор попыталась представить некоторые аспекты сложной организации архитектурного дела и строительных работ, многоаспектность которых отмечена Рашид ад-Дином в выразительной выдержке в «Сборнике Летописей»

Ключевые слова: архитектура, строительство, монументальные здания и сооружения, мастера, эпиграфика

Принципы организации архитектуры и строительного производства таятся в недрах устоявшихся многолетних традиций и канонизированных правил. Еще в доисламский период ремесленники, селившиеся кварталами, были объединены в цехи и корпорации со старшиной или старостой над строительными дел мастерами. На существовавшую среди них своего рода дифференциацию по роду занятий указывается в средневековом сочинении Задспрама, в котором говорится, что «... когда человек захочет построить дом, он выбирает трех человек, из которых один лучше обучен в закладке фундамента, другой в воздвижении стен, третий в сооружении крыши [1, с.66].

Вассаф сообщает, что строившиеся по личному усмотрению и на средства крупных феодалов монументальные строения (комплексы) управлялись специальным ведомством «Диван-е имарат хасса», отличавшийся от «Диван-е имарат», объединявший цеховые структуры, с государственными служащим, с вливавшимися в них ремесленными мастерскими [2, с.1].

Уже в X веке восточными авторами упоминается мастер хозяин, наемные работники (муздар) и ученик (шагирд), а передача традиций осуществлялась непосредственно от устада к шагирду, и, это было учебой не только по овладению общими законами профессии, но происходило восприятие индивидуальной манеры зодчего [3, с. 8,9].

Сложность организационных работ определяла единоначалие зодчего, обладающего большими профессиональными знаниями, с опытом руководства строительными работами для определения с целью определения действий исполнителей строительных и декоративно-облицовочных работ, расчетов отпускавшихся материальных средств, учета трудоемкости производившихся работ. Это отмечается Рашид ад-Дином в лаконичной, но выразительной выдержке из «Сборника Летописей» он (Газан) назначил достойных доверия чиновников, честных и опытных писцов, и умевших составлять чертежи зодчих.

Очень расчетливо определили все материалы, стоимость работы при таком их количестве, чтобы производящие расчет с рабочими лица (если совершат преступление, недостача и убытки ложились бы на них» [4, с.225,226].

В государственных интересах осуществлялась разработка системы санкций и мер, определявших условия написания и регистрации сделок. Записи превращались в официальный юридический документ при выполнении совокупности всех условий.

В источниках содержится немало сведений о предварительной проектной разработке будущего строения, где в планировочной основе (расми тарх) совмещались отдельные части разреза, фасада, развертки, конструкции купола, с нанесением места будущих опор, контуров стен и проемов, проекций сводов и куполов [5, с.118]. Исчерпывающее впечатление о строении, его объемно-пространственной структуре и конструкциях, масштабной характеристике, пропорциональном строе, соотношении целого и частей давалось в чертежах, подготавливавшихся к началу строительства — это был условно-аксонометрический чертеж, с разверткой трех фасадов [3, с. 19]. Вместе с тем заказчики возможно предпочитали представление будущего здания в виде модели- макета, и, именно в них уточнялись общие соотношения и размеры общих масс объемной композиции. Одним из наиболее ранних чертежей является план сталактитовой конхи, сделанный на глиняной табличке длиной 50 см, обнаруженной на месте дворца Абага хана в Тахт-е Сулейман (Ов Сарайи, 1270 год) [6, с.48]. Об «умевших делать чертежи» мухандисах писал Рашид ад-Дин), описывая строительство «Высокого Гумбеда», а также мухандисов, возглавлявших возведение мавзолея (комплекса). Термин «мухандис» приведен и в «Уложении Тимура» (Тузуки Тимури», разд.8), возможно служившего обоснованием о предполагаемом высоком общественном положении архитекторов [7, с.18]. Широкое место приобрели « типовые чертежи» не только самостоятельных (отдельно стоящих)

строений, но и в комплексной застройке. Вычерченные в Табризе чертежи мемориального комплекса были предназначены для возведения над местом упокоения в Йезде (Иран) зятя Рашид ад Дина Шамс ад Дина [6, с.48]. Типовые чертежи целого ряда монументальных строений - каравансарая, рабада, ханегах, обнаруженные в Бухаре (XVI в.) убедительно свидетельствуют о существовании практики предварительно составившихся чертежей и отчетливом представлении архитектурного объема здания в целом [8, с.19-21].

Благодаря тщательно организованной подготовке к процессу строительства, а также «конвейерного» способа производства работ возведение не только отдельного строения, но и архитектурных ансамблей велось в крайне сжатые сроки. Об это свидетельствуют, в частности эпиграфические панно с датами, имевшие место в подавляющем большинстве дошедших до наших дней монументальных зданий и сооружений.

Процессу архитектурно-строительных работ посвящен цикл миниатюр с изображением кирпичеобжигательных печей («История непорочных имамов», Британский музей), приемов кладки стен («Стена Искандера», Хамсэ, Низами Гянджеви), столярно-плотничного дела («Обучение людей ремеслам царем Джамшидом», Шахнаме, Фирдоуси), «Постройка мечети» (Зафарнаме, Шараф ад Дина Йезди, худ. Бехзад) и др., продолжающих серию миниатюр, воспевающих гимн высокому труду многочисленной армии архитектурно - строительных дел мастерам, и, в которых явственно ощущается безграничное уважение их труду.

В обширный комплекс средств или жанров декоративного убранства монументальных строений входит эпиграфика, сыгравшая столь важную роль в развитии искусства средневекового Азербайджана. Строительная эпиграфика приобрела значение своего рода паспорта, дающего, помимо сведений о заказчике, повелевшим возвести строение, имена архитекторов, в том числе мастеров архитектурного декора, а также дату строительства. В китабе (панно с эпиграфикой) указаны их профессиональные звания - мухандис, мемар, бенна, устад, нагаш, бэндгир, хаттат, часто указывалось ал-амал (работа), превращаясь в развернутую графическую страницу истории архитектуры. Сама эпиграфика свидетельствует о высокой оценке профессиональных способностей высококвалифицированных мастеров, принадлежавших к культурной среде. Строительная эпиграфика, выполнявшаяся в изразцах, терракоте, камне, мраморе и гяже, исключительно удобочитаема и традиционно имеет место а) над входным проемом, б) над замком стрельчатой арки портала, в) в его тимпанах, г) в архивольте портала [9, 166-169]. Мухандисами, мемарами чаще всего, по - видимому становились специалисты широко образованные, имевшие знатное происхождение, одним из самых известных был выдающийся зодчий Али Шах Табризи (XVI в.), по проектам которого был построен целый ряд монументальных строений.

Литература

1. Касумова С.Ю. Азербайджан в III-VII вв., Баку, 1999
2. Мухаммед ибн Хиндушах Нахчивани. Дастанур ал-Катиб фи тайин ал-маратиб. Т. II, М., 1976
3. Пугаченкова Г.А. Об общественном положении и роли средневекового зодчего в Средней Азии. ИЗУ, Т. IV, Ташкент, 1969
4. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. III, М.-Л., 1946
5. Захидов П.Ш. Основы канона в архитектуре. Ташкент, 1982
6. Gülru Necipoglu. Geometric design in Timurid/Turkmen architectural practice; thoughts on a recently discovered scroll and its late gothic parallels. Lisa Golambek, Maria Subtelny "Timurid art and culture. Iran and Central Asia in the fifteenth century". Leiden, New York, Köln, 1992
7. Бретаницкий Л.С. Художественное наследие Переднего Востока эпохи феодализма. М., 1988
8. Бакланов Н. Архитектурные чертежи узбекского мастера XVI века. Материалы по истории архитектуры народов СССР», вып. 4, М., 1944
9. Амензаде Р. Роль и место эпиграфики в порталах сооружений средневекового зодчества Азербайджана (XII-XV вв.) Доклады АН Азербайджана» 1993/94, Т. XLVIII, № VII 1-12

